

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

DE QUE FORMA O MUNICÍPIO PODE ATUAR NA IMPLEMENTAÇÃO
EFETIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA?

HOW CAN THE MUNICIPALITY ACT IN THE EFFECTIVE
IMPLEMENTATION OF PUBLIC SAFETY POLICIES?

¿CÓMO PUEDE ACTUAR EL MUNICIPIO EN LA IMPLEMENTACIÓN
EFICAZ DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA?

Ana Laura Ferreira Teixeira

Mestranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e Políticas Públicas de
Desenvolvimento e Efetividade do Direito, pela Faculdade de Direito de Franca/SP (2024-2026).

E-mail para contato: analaorafteixeiraa@gmail.com

Link para acesso ao Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0895477902338270>

Resumo: A crescente onda de violência e criminalidade vigentes no país corroboram para com a inclusão dos municípios na implementação de políticas públicas de segurança pública, constituindo justificativa para o tema proposto, visando a prevenção à criminalidade local e concretização de Direitos Fundamentais. Busca-se compreender como o Município pode orientar a formulação de políticas públicas de segurança pública local que respeitem e promovam os direitos fundamentais, e como os cidadãos e as instituições podem participar desse processo. Para atingir o objetivo proposto, serão utilizados o método dedutivo e a metodologia de pesquisa bibliográfica, por meio do estudo teórico da literatura existente sobre o tema da implementação efetiva de políticas públicas de segurança pública no âmbito local. Este estudo visa contribuir para um entendimento mais amplo sobre o papel que o Município pode desempenhar na promoção de uma segurança pública efetiva.

Palavras-chaves: Segurança Pública; Municipalização; Políticas Públicas de Segurança; Direitos Fundamentais.

Abstract: The growing wave of violence and crime in the country is corroborating the inclusion of municipalities in the implementation of public security policies, which is the justification for the proposed theme, aimed at preventing local crime and realizing fundamental rights. The aim is to understand how municipalities can guide the formulation of local public security policies that respect and promote fundamental rights, and how citizens and institutions can participate in this process. In order to

achieve the proposed objective, the deductive method and bibliographic research methodology will be used, through a theoretical study of the existing literature on the subject of the effective implementation of public security policies at local level. This study aims to contribute to a broader understanding of the role that municipalities can play in promoting effective public safety.

Keywords: Public Safety; Municipalization; Public Security Policies; Fundamental Rights.

Resumen: La creciente ola de violencia y criminalidad vigente en el país contribuye a la inclusión de los municipios en la implementación de políticas públicas de seguridad, constituyendo una justificación para el tema propuesto, con el objetivo de prevenir la criminalidad local y concretar los Derechos Fundamentales. Se busca comprender cómo el Municipio puede orientar la formulación de políticas públicas de seguridad local que respeten y promuevan los derechos fundamentales, y cómo los ciudadanos y las instituciones pueden participar en este proceso. Para alcanzar el objetivo propuesto, se utilizarán el método deductivo y la metodología de investigación bibliográfica, a través del estudio teórico de la literatura existente sobre el tema de la implementación efectiva de políticas públicas de seguridad pública a nivel local. Este estudio tiene como objetivo contribuir a una comprensión más amplia sobre el papel que el Municipio puede desempeñar en la promoción de una seguridad pública efectiva.

Palabras clave: Seguridad Pública; Municipalización; Políticas Públicas de Seguridad; Derechos Fundamentales.

1. INTRODUÇÃO

Como principal responsável por garantir a segurança, por meio de políticas públicas eficazes, o Estado possui a atribuição de desenvolver programas que abordem as causas sociais da criminalidade, promovam a inclusão e protejam as vítimas.

As demandas envolvendo a violência e criminalidade vigentes no país são crescentes e corroboram para com a inclusão dos municípios na implementação de políticas públicas de segurança pública, constituindo justificativa para o tema proposto, visando a prevenção à criminalidade local e concretização de Direitos Fundamentais.

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

Busca-se compreender como o Município pode orientar a formulação de políticas públicas de segurança pública local que respeitem e promovam os direitos fundamentais, e como os cidadãos e as instituições podem participar desse processo. Este estudo visa contribuir para um entendimento mais amplo sobre o papel que o Município pode desempenhar na promoção de uma segurança pública efetiva.

Serão utilizados o método dedutivo e a metodologia de pesquisa bibliográfica, por meio do estudo teórico da literatura existente sobre o tema da implementação efetiva de políticas públicas de segurança pública no âmbito local, principalmente ao portal da Revista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, especificamente ao volume 18, n. 2, da Revista Brasileira de Segurança Pública n.35, publicada em 2024 e no que possui correlação direta com o tema da municipalização das políticas de segurança pública.

Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente busca-se a contextualização prévia a respeito da autonomia municipal para instituição das políticas públicas de segurança pública dentro das premissas do federalismo brasileiro, por meio da análise do Parecer CONASP 01, emitido em 05 de agosto de 2010 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Posteriormente, passa-se à abordagem de forma bem sucinta sobre a Guarda Municipal e seu papel atual na segurança pública no tocante às políticas de segurança pública e a responsabilidade dos governos locais.

Por fim, com o intuito de alcançar o objetivo proposto, há uma exposição sobre a municipalização da política pública de segurança pública e alternativas são sugeridas sobre como os municípios podem criar ações efetivas voltadas para a prevenção da violência e da criminalidade local.

2. PARECER CONASP 01/2010

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

Conforme recomendações constantes do Parecer CONASP 01, emitido em 05 de agosto de 2010 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi contemplado o entendimento de que os municípios estão aptos, juntamente com os Estados e o Governo Federal para atuarem permanentemente na prevenção da violência, por meio de políticas públicas sociais e urbanas.

Sabe-se também que as demandas referentes aos problemas de segurança pública variam de acordo com as comunidades locais, cabendo aos municípios a normatização e atuação interdisciplinar, de forma integrada e coordenada. Por essa razão, o parecer considera fundamental a existência de um órgão gestor com atribuições de coordenação das ações de prevenção da violência e criminalidade com o envolvimento do chefe do poder executivo local e nessa perspectiva, é fundamental a consolidação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, de modo a tornar compartilhada a gestão entre os três níveis de governo.

A instituição pelo Governo Federal, em 2003, do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP foi essencial para possibilitar o repasse e financiamento, contribuindo para que haja disponibilidade orçamentária para investimentos em projetos municipais preventivos da violência.

Ademais, o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública – PRONASCI, em 2007, de fato foi responsável por introduzir um novo paradigma de Segurança Pública no país, com a inclusão dos Municípios como novos atores na implementação de ações preventivas na área e evidenciando uma articulação federativa em torno do tema da Segurança Pública.

Por fim, a Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009, consagrou o município como cogestor da segurança pública e reconheceu a sua importância para o fortalecimento das ações de prevenção social do crime e violências.

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FDRP/USP

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

Dentre as recomendações feitas, destaca-se que as ações do município na segurança pública devem sempre objetivar a promoção aos direitos humanos, devendo formular as respectivas políticas de forma integrada e intersetorial, fundadas no Sistema Único de Segurança Pública e no PRONASCI, bem como nos princípios e diretrizes nas Conferências Nacionais de Segurança Pública.

Em 2023, o Pronasci é reeditado, possuindo como eixos prioritários o fomento às políticas de enfrentamento e prevenção de violência contra as mulheres; às políticas de segurança com cidadania e foco em territórios vulneráveis e altos indicadores de violência; às políticas de cidadania, com foco no trabalho e no ensino formal e profissionalizante para presos e egressos; apoio às vítimas de criminalidade; e combate ao racismo estrutural e aos crimes decorrentes.

Tais políticas públicas devem observar, além da intersetorialidade, a transversalidade e integração sistêmica com as políticas sociais, de modo a prevenir a criminalidade. Ademais, traz o foco do município na prevenção a violência, sem prejuízo de ações de controle e fiscalização de espaços públicos e promoção dos direitos das pessoas.

Há recomendação para criação dos Planos Municipais de Segurança Pública, precedidos de pesquisas sobre o diagnóstico adequado da realidade local.

A inserção no currículo e no calendário escolar dos sistemas de ensino da Semana da Prevenção de Sinistros; aulas de primeiros socorros e temas afetos à defesa civil podem contribuir de forma significativa para uma maior conscientização dos municípios acerca de temas essenciais à proteção da vida, maior bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico.

Não o bastante, a participação social, por meio dos conselhos municipais de segurança e fóruns de segurança também foi objeto da recomendação, bem como sua articulação com os de conselhos estaduais e nacional de segurança pública.

Recomendou-se ainda, a formulação de programas entre a União, Estado, Distrito Federal e Municípios para ressocialização e reinserção social dos presos egressos do sistema prisional na comunidade e no mercado de trabalho, visando a redução da criminalidade.

A implementação de Observatórios de Segurança articulados garantem maior acessibilidade às informações de interesse público que permitem um diagnóstico local qualificado da violência e o consequente desenho e monitoramento de políticas públicas mais eficientes, destinadas a minorar os fatores de riscos que favoreçam a violência, juntamente com a implementação de sistemas de videomonitoramento.

Por fim, a recomendação aborda a regulação das Guardas Municipais, como sendo um órgão complementar da segurança pública, sem que suas atribuições conflitem com as polícias estaduais e federais.

3. A GUARDA MUNICIPAL E SEU PAPEL NA SEGURANÇA PÚBLICA

Conforme prevê o § 8º do art. 144 da Constituição Federal, as Guardas Municipais foram contempladas como faculdade do Município em instituí-las, para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Desse modo, é perceptível que a guarda municipal, em que pese não estar inclusa no rol (entendido majoritariamente como taxativo) do art. 144, I ao VI da Constituição de 1988, e não ser entendida como “Polícia”, pode ser instituída e contribuir de forma significativa para a ordem pública, junto aos órgãos de segurança pública.

O Estatuto Geral das Guardas Municipais estabelece normas gerais para as Guardas Municipais, fixando como competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Como visto, a Magna Carta apenas deixa a cargo dos municípios a faculdade de constituir as guardas municipais, não as contemplando no rol do art. 144 que elenca os

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

órgãos responsáveis pela Segurança Pública e a ausência dessa previsão expressa ocasiona dúvidas acerca da taxatividade do rol e conseqüente exclusão das Guardas Municipais, ao interpretar restritivamente o mencionado dispositivo constitucional.

Com fundamento no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, é previsto que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades e coube justamente à Lei nº 13.022/2014 e Lei nº 13.675/2018 cumprir com esse papel, colocando esta expressamente as Guardas Municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública.

Cumprido salientar que a tradicional compreensão sobre a taxatividade do rol constante no art. 144 da CF/88, cedeu lugar a interpretação menos restritiva, uma vez houve em sede da ADPF n. 995 o reconhecimento de que as Guardas Municipais fazem parte do Sistema de Segurança Pública.

As ações estritamente policiais, como as de efeito pelas Guardas Municipais, e de justiça são fundamentais para garantir o controle e a redução da criminalidade violenta, mas não bastam, pois é ainda necessário que haja intervenção pública para prevenir social e situacionalmente os fatores de risco e as causalidades que estão na base do cometimento das violências urbanas, como as desigualdades estruturais de raça e gênero, os preconceitos produzidos da socialização primária à secundária.

Além disso, são imperiosas melhores regulação e fiscalização administrativa dos espaços públicos e, ainda, a agregação de inteligência e de tecnologia para uma governança integrada e participativa lastreada em dados e informações assertivos acerca da dinâmica das violências e crimes nas cidades.

4. A MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMO OS MUNICÍPIOS PODEM CRIAR AÇÕES EFETIVAS VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

A tendência de municipalização da segurança pública consiste em implantar um modelo preventivo e complementar ao modelo repressivo da violência, situando o ente municipal como articulador entre várias instâncias.

Ao considerar o Município como sendo a representação do Governo que se encontra mais próxima do cidadão, pode-se dizer que políticas públicas serão mais eficazes na medida em que estiverem de acordo com o cenário geográfico em que estão inseridas. (GIACOBBO, HERMANY, 2017)

Para Kahn e Zanetic (2005), é nítida a atuação preventiva dos municípios, com ações como: acesso à cultura, lazer e esportes, profissionalização, atendimento às vítimas, projetos voltados à cidadania etc. Entretanto, a prevenção não exclui a atuação repressiva da polícia, sendo de extrema importância a prática complementar de ambas.

Segundo Corralo, “na órbita das competências municipais não há que se cogitar, sequer, da interferência do Estado ou da União, pois atua o município como ente político de natureza federativa, autônomo pela ordem constitucional nas questões da sua competência” (2016, p. 30).

Ademais, na perspectiva de Soares (2005, pg 17): “segurança pública é a estabilização de expectativas positivas quanto à ordem pública e a vigência da sociabilidade cooperativa”.

A articulação e proximidade com a sociedade local são atributos que beneficiam a atuação dos municípios na gestão de atividades na área da segurança pública, utilizando-se de instrumentos, a citar: a atuação da Guarda Municipal, benfeitorias urbanas, parcerias com governo estadual, criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, implantação dos Conselhos Municipais e campanhas de conscientização ao cidadão, que se traduzem todas em elementos de extremo potencial para lidar com a criminalidade local.

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

Desse modo, mostra-se fundamental o desenvolvimento da política pública implementada por meio de ciclo, envolvendo diagnóstico, plano de ação, avaliação e monitoramento (GUINDANI, 2005).

Conjuntamente a isso, merece destaque a coordenação das atividades de segurança para com as políticas sociais e assistenciais, para maximização da garantia aos direitos humanos, em outras palavras, a realização de diagnóstico sobre a realidade de violência local é essencial para formulação do plano de segurança municipal, para que seja possível identificar áreas de maior vulnerabilidade e violência, como ponto de partida para o planejamento de ações de prevenção que estabeleça suas prioridades de atuação (DIAS NETO, 2005; GUINDANI, 2005; KAHN, 2005; SOARES, 2005)

A criação, seguida da capacitação técnica e o engajamento dos colaboradores da Secretaria Municipal de Segurança Pública são também propícios para uma maior eficácia na execução de atividades na área de segurança pública no município.

Outro fundamental aspecto para a atuação da Secretaria Municipal de Segurança Pública é o fato de estar atrelada à política nacional estabelecida pelo SENASP, para possibilitar apoio financeiro visando a execução do Plano Municipal de Segurança.

Por meio da Secretaria é possível acompanhar a realidade sobre a violência local, constituindo um desafio a coleta de dados precisos e confiáveis, uma vez que há carência de um sistema unificado de informação, que compile dados de ocorrências da Polícia Civil e Militar, bem como os do Sistema Único de Saúde.

Ressalta-se que para além do diagnóstico e planejamento das ações da secretaria e articulação com as demais instâncias, há também a necessidade de construção de indicadores a avaliação das atividades executadas para possibilitar a readequação em prol de resultados, a médio e longo prazo.

O direito à segurança no Estado Democrático de Direito deve ser visto como um conjunto de garantias que deve fornecer às pessoas a possibilidade de exercerem todos

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

os seus direitos de forma livre, sendo necessário superar a ideia de que segurança é competência tão somente da polícia. (SANTOS, 2010).

É necessária a formalização e fiscalização da atuação das forças de segurança municipais de forma a evitar vícios contraproducentes. Ademais, a criação de plano de prevenção à violência dentro de cada unidade escolar é uma medida fundamental preventiva na área da segurança pública local.

Imperiosa também a estruturação de programas de redução de danos para saber como lidar com o uso de drogas, especialmente o que ocorre durante o dia em espaços públicos, numa perspectiva que não seja apenas criminalizar.

Para tanto, faz-se indispensável o fortalecimento e a integração da rede municipal de educação, saúde e assistência social, por meio de serviços como o Centro de Atenção Psicossocial para prevenção da violência sem que haja a necessidade de criação de novos equipamentos, possibilitando o aproveitamento das ações que já são desenvolvidas pelas secretarias de cultura, educação e assistência social, dentre outras, articulando-as dentro de um paradigma de prevenção à violência.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por objetivo analisar como o Município desenvolveu maior força normativa para a instituição de políticas públicas de segurança pública ao longo dos anos, reforçando sua autonomia municipal.

Foi contextualizada a temática por meio do Parecer CONASP 01, emitido em 05 de agosto de 2010 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em que foi contemplado o entendimento de que os municípios estão aptos, juntamente com os Estados e o Governo Federal para atuarem permanentemente na prevenção da violência, por meio de políticas públicas sociais e urbanas.

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

O problema de pesquisa centrou-se justamente em como é possível enfrentar o desafio da municipalização da política pública de segurança pública, mostrando alternativas de como os municípios podem criar ações efetivas voltadas para a prevenção da violência.

Restou evidenciado ao decorrer do trabalho que a articulação e proximidade com a sociedade local são atributos que beneficiam a atuação dos municípios na gestão de atividades na área da segurança pública, utilizando-se de instrumentos, a citar: a atuação da Guarda Municipal, benfeitorias urbanas, parcerias com governo estadual, criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, implantação dos Conselhos Municipais e campanhas de conscientização ao cidadão, que se traduzem todas em elementos de extremo potencial para lidar com a criminalidade local.

Conclui-se que o desenvolvimento da política pública de segurança pública deve ser implementado por meio de ciclo, envolvendo diagnóstico, plano de ação, avaliação e monitoramento e conjuntamente a isso, merece destaque a coordenação das atividades de segurança para com as políticas sociais e assistenciais, para maximização da garantia aos direitos humanos.

É incontestável a necessidade de alteração estrutural na forma como se entende a temática, de modo a visualizar a segurança pública como assunto de interesse de todos e desenvolvida através de um conjunto de ações multidisciplinares; levando em consideração diversos fatores, principalmente as raízes da criminalidade para atuar de forma preventiva no âmbito do Município.

Desse modo, a articulação e implementação de políticas de segurança pelos municípios brasileiros deveria suscitar o protagonismo municipal, uma vez que estimula o exercício da cidadania na construção de políticas públicas mais eficazes de segurança que vão muito além da polícia repressiva e se traduzem em uma verdadeira realização de direitos fundamentais.

**VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP**

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

REFERÊNCIAS:

AZEVEDO, Rodrigo G.; FAGUNDES, Andréia. **A municipalização da segurança pública no Brasil: pressupostos teóricos e critérios para a implementação de políticas públicas de segurança**. Revista de Estudos Criminais, v. 7, n. 26, p. 89-106, 2007.

CORRALO, Giovani da Silva. **Direito administrativo da segurança e poder municipal**: Comentários ao Estatuto Geral das Guardas Municipais.

FAGUNDES, Andréa Lucas. **A municipalização da segurança pública: estudo de caso em São Leopoldo, RS**. 2007.

GIACOBBO, Guilherme Estima; HERMANY, Ricardo. Descentralização e Municipalismo no Brasil. In: Confederação Nacional de Municípios - CNM (org). **Municipalismo: Perspectivas da descentralização na América Latina, na Europa e no Mundo**. Brasília: CNM, 2017

KAHN, Túlio; ZANETIC, André. **O papel dos Municípios na Segurança Pública**. Estudos Criminológicos nº 4, julho de 2005.

PAZINATO, Eduardo. **Do Direito à Segurança a Segurança dos Direitos: o papel das Guardas Municipais no novo paradigma da segurança pública**. XXI Congresso Nacional das Guardas Municipais. Novo Hamburgo/RS, 2010.

RAMALHO BARBOSA, Miriã; LUIZ EMMENDOERFER, Magnus; CAMARGOS TEIXEIRA, Evandro. Avaliação de Políticas Públicas de Segurança Pública na América Latina: Estudo de Caso Como Recurso Metodológico. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 260–277, 2024. DOI: 10.31060/rbsp.2024.v18.n2.1885. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/article/view/1885>. Acesso em: 12 jan. 2025.

SANTOS PROCÓPIO, Fabiana Maria; NEGROMONTE CORREIA, Valmarx; PEIXOTO SANTA RITA, Luciana; GAMEIRO GUIMARÃES, Rodrigo; SETTON GONÇALVES, Bruno. A Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública: Análise da perspectiva de governança a partir das relações interorganizacionais. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 98–121, 2024. DOI:

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
FDRP/USP

“DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”

10.31060/rbsp.2024.v18.n2.1874. Disponível em:
<https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/article/view/1874>. Acesso em: 12 jan. 2025.

SOARES, Luiz E; GUINDANI, Miriam. Porto Alegre: relato de uma experiência. In:
SENTO-SE. **Prevenção da violência – o papel das cidades**. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2005, p. 283-334.

WISNIEWSKI, A.; HERMANY, R. A AUTONOMIA MUNICIPAL PARA A
INSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA: PACTO PELOTAS
PELA PAZ SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. **Revista
Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 367–392,
2023. Disponível em:
<https://portal.unifafibe.com.br:443/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/articloe/view/1345>.